

BODRING YETISHTIRISH TEXNIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462042>

Amanov Bobosher Shavkat O`g`li

Toshekent Davlat agrar universiteti

Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya : *Ushbu maqolada poliz ekinlaridan biri bodring yetishtirish haqida gap boradi. Bundan tashqari Pomidor ilk bor qayerda paydo b`lgani, tarixi va qanday parvarish qilinishi haqida ham gap boradi.*

Kalit so`zlar: *bodringpoliz, ekin, meva, ildiz, poya, barg, tomat, yer,tarixi, o`shishi.*

Bodring – (lot. – Cucumis sativus) bir yillik, o`t o`simlik. Vatani — Hindiston,[1][2][3] ammo hozir dunyoning ko`pgina mamlakatlarida yetishtiriladi. Issiqsevar o`simlik xisoblansada, vegatasiya davrining qisqaligi sababli er kurrasining shimoliy o`lkalarida ham etishtiriladi. O`zbekistonda sabzavot ekini sifatida keng ekiladi, etishtirish maydonlari bo`yicha pomidor, piyoz, sabzi, oq bosh karam sabzavotlaridan keying o`rinda turadi. O`zbekistonda taxminan 8000-10000 gektar maydonda etishtiriladi.

Bodring madaniy holda 3 ming yil ilgari yetishtirila boshlangani haqida ma`lumotlar bor. Vatani Hindistonning tropik va subtropik rayonlari hisoblanib, Himolay tog` yonbag`irlarida haligacha tabiiy holda o`sadi. Hindistondan Gresiya va Italiyaga tarqalgan, va keyinroq Xitoyga ham kirib borgan. Evropaning boshqa qismlariga rimliklar tomonidan olib kirilgan. Bodring Fransiya hududiga 9-asrda, Angliyaga 14-asrda, Shimoliy Amerika qit`asiga 16-asr o`rtalarida kirib borgan. Rossiyaga bodring Sharqiy Osiyo davlatlaridan 16-asrlarda kirib borgan degan taxmin bor (olmon elchisi Gerbershteynning Fors o`lkasi va Moskovyaga bo`lgan safari xotiralari), lekin ayrim tarixchilarning fikriga qaraganda bodring Rus o`lkalarida 9-asrlarda ham ma`lum bo`lgan.

Poyasi er bag`irlab o`svichki, palakli o`simlik, gajaklari oddiy. O`simligi 4-5 ta barg xosil qilgach, erga yotib, yoyilib palak otadi yoki gajaklari yordamida atrofdagi narsalarga chirmashib o`sadi. Poyasi shoxlanuvchan, yomoloq, yumoloq-qirrali yoki qirrali, tuklar bilan qoplangan bo`ladi. Asosiy poya, so`ngra uning barg qo`ltiqlaridan birinchi tartibli va ikkinchi tartibli yon shoxlar hosil bo`ladi. Bodring o`simligi naviga, oziqlanish maydoni va haroratga bog`liq xolda sust, o`rtacha va kuchli shoxlanuvchan bo`ladi. Shoxlanish turiga qarab bodring navlari bir poyali, kuchli- (yon shoxlari 8 dan ko`p), o`rtacha- (5-8 tagacha yon shoxlar) va sust- (1-4 tagacha yon shoxlar) shoxlanuvchan poyali navlarga bo`linadi. Poyaning uzunligi nav va etishtirish shart-sharoitlariga qarab belgilanadi: ochiq maydonda asosiy poya 1-1,5 metr, qulay sharoitlar tug`ilganda 3 metrgacha, issiqxonalarda 5 metrgacha o`sadi. Poyasi ingichka (diametri 0,5 cm kam) va qalin (0,5 cm dan ko`p) bo`lishi mumkin. Kalta palakli bodring navlari odatda tezpishar, mevasi nisbatan kalta, vegetatsiya davri qisqaligi bilan xarakterlanadi. Naviga qarab bodring o`simligi sust, o`rtacha va kuchli barglangan turlarga bo`linadi.

Barglari poyada navbatma-navbat joylashadi. Barg plastinkasi butun, yuzasi tekis yoki ajinli, barg qirradi ham odatda tekis. Shakli naviga qarab yomoloq panjasimon yoki oval panjasimon bo'lishi mumkin.

Ildiz tizimi sterjensimon, kuchli tarmoqlanadi. U 1 metr gacha o'suvchi asosiy ildiz va ko'p sonli qo'shimcha ildizlardan tashkil topgan. Tuproqdan oziq moddalar eritmasini so'rish kabi fiziologik funksiyani tukchalar bilan qoplangan kichik so'ruvchi ildizlar amalga oshiradi. Ildiz tizimining asosiy qismi tuproqning 20-25 cm qatlamida rivojlanadi, ildizning yon tomonga tarqalib o'sish radiusi 1,5 metr gacha bo'lishi mumkin. Yuqori namlikda asosiy va yon shoxlari tuproqqa tegsa qo'shimcha ildizlar hosil bo'lishi mumkin.

Bodringning ko'pchilik nav o'simliklari bir uyli ikki jinsli, yani erkak va urg'ochi gullar bitta o'simlikning o'zida joylashgan bo'ladi. Erkak gullari poyada odatda 5-7 ta bo'lib, to'p gul hosil qiladi, bir uyli bodring navlarida ko'pchilik xollarda erkak gullarning soni urg'ochi gullarnikiga nisbatan ko'p bo'ladi. Urg'ochi gullar poyada 1 ta yoki juft, ayrim xollarda 3 ta bo'lib joylashadi. Asosan urg'ochi gullar hosil qiluvchi bodring navlari oldiga changlanish uchun etarli darajada erkak gullar hosil qiluvchi navlar birga ekiladi. Gultojibarglari yorqin sariq rangli, erkak gullarida 5 ta changchi bo'lib shundan 4 tasi juft xolda bittasi yakka holda bo'ladi. Bodring gullari ko'p yashamaydi: erkak gullari 1-2 kundan so'ng, urg'ochi gullar esa gullagandan keyin 3-4 kundan keyin so'lib qoladi. Faqatgina changlangan urg'ochi gullaridan meva hosil bo'ladi, changlanmaganlari to'kilib ketadi. Bodring chetdan changlanuvchi o'simlik hisoblanadi. Partenokarpik navlarida gullari changlanishga muxtoj emas, ammo bunday gullardan meva hosil bo'lsada, mevalarida urug' bo'lmaydi.

Bodring mevalari soxta rezavor bo'lib, 3-5 urug' kameralari hosil qiladi. Shakli, rangi, o'lchamlari va vazni navlariga qarab o'zgaradi. Bodringning pishmagan barra mevalari iste'mol qilinadi. Naviga qarab sirti tekis, notekis yoki cho'tir bo'lishi mumkin. Meva uzunligi barraligida 5-70 cm gacha, rangi yashi yoki to'q yashil bo'lishi mumkin, biologik pishganida esa meva kattalashadi, rangi och sariq, to'q sariq yoki jiggar rang tusga kiradi. Mevalari biologik pishganida urug'lik deb yuritiladi. Bitta mevada 100-400 tagacha urug' hosil bo'ladi. Urug'lari uzunchoq-ovalsimon, oq tusli och sariq rangli, 1000 tasining vazni 16-35 gramm keladi. Unuvchanligini 6-8 yilgacha saqlaydi. 2-3 yillik urug'lari yahshi hosil beradi.

Bodring issiqsevar o'simlik. Urug'i unib chiqishi uchun minimal harorat 12-13C, harorat past bo'lganda esa urug'lar bo'rtsada, unib chiqa olmaydi, oqibatda tuproq ichida chirib ketishi mumkin. Maqbul sharoitlarda, yani 25-30C urug'lar 5-6 kunda unib chiqadi. Bodring o'simligi o'sib rivojlanishi uchun maqbul kunduzgi harorat 25-32C, kechasi esa 16-18C. Kunduzi harorat 12-15C dan pasayganda o'sishi sustlashadi, chang hosil bo'lishi qiyinlashadi, barglari kichrayadi. Past haroratli sharoitlarning uzoq davom etishi barglarining sarg'ayishi, ildiz tizimi faoliyatining sustlashishi va ohir-oqibatda o'simligining nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tuproq harorati ham bodring o'sishiga ta'sir ko'rsatadi. Tuproq harorati 16C dan past bo'lganida ildizning tuproqdan suv va mineral moddalarni so'rishi sustlashadi, ildiz atrofi patogen mikroflorasi (Phythium

va boshalar) rivojlanadi. Yuqori hararotlar ($40C < t$) ham bodring o'simliklariga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ammo ular qondirib sug'orilsa va yorug'lik nurlari etarlicha bo'lsa o'sib, meva hosil qilaveradi. Yuqori harorat va havoning namligi past bo'lgan sharoitlarda ayniqsa ko'p suv talab qiladi. Bodring qisqa kun o'simligi, ammo hozirda uning uzun kun sharoitlarida o'sa oladigan issiqxonalar uchun navlari yaratilgan. Bodring tuproq namliga va havoning nisbiy namligiga juda talabchan ekin turidir. Tuproqda namlik etishmasa o'sishi sustlashadi, kunduz kuni barg turgori yo'qolishiga (so'lishiga), asosan erkak gullar paydo bo'lishiga va mevalarida achchiqlik paydo bo'lishiga olib keladi. Shuningdek tuproqning keskin nam bo'lishi, masalan tuproqning suvga bo'kib qolishi ham qisqa muddat ichida bodring o'simligining nobud bo'lishiga olib keladi. Vegetasiya davrining davomiyligiga qarab ertapishar, o'rta-ertapishar va kechki navlarga bo'linadi. Ertapishar navlar unib chiqqandan so'ng 32-48 kunda, o'rta-ertapishar navlar 50-55 kunda, kechkilari esa 55-70 kunda meva tugib boshlaydi.